

**KIMYO FANINI O`QITISHDA TABAQALASHTIRILGAN O`QITISH
METODIKASINING AHAMIYATI**

Shonazarova Nargiza Ulug`bek qizi
Navoiy davlat pedagogika instituti Kimyo o`qitish
metodikasi ta`lim yo`nalishi talabasi

To`xtayev Feruz Sadulloyevich
Texnika fanlari bo`yicha falsafa doktori (PhD), Navoiy davlat pedagogika
instituti Kimyo o`qitish metodikasi kafedrasida dotsenti

Annotasiya. Ushbu tezisdagi kimyo fanini o`qitishda tabaqalashtirilgan o`qitish metodining ahamiyati va ushbu metod shaxsning qobiliyatlarini rivojlantirish, ichki imkoniyatlarini to`la ro`yobga chiqarishga yordam berishi aytib o`tilgan.

Kalit so`zlar. tabaqalashtirilgan ta`lim, o`quv dasturi, qobiliyat, o`quvchi.

Kimyo fanining mazmunini, kimyoviy tushunchalarni asta-sekin rivojlanib borishi asosida, ma`lum tizimga solinishining o`zi, kimyo fanini o`qitishda o`quvchilarni rivojlantiruvchi vosita bo`lib xizmat qiladi. Bu borada o`quv jarayonining faollik xususiyati ham muhim ahamiyatga ega.

Keyingi yarim asr davomida yetakchi xorijiy mamlakatlar ta`lim tizimida tabaqalashtirilgan ta`limdan foydalanishga alohida e`tibor qaratib kelinmoqda. Tabaqalashtirilgan ta`lim oluvchilarning shaxsiy layoqatlari, qiziqishlari, qobiliyatlarini aniqlash asosida ularga turli o`zlashtirish darajalari bo`yicha, biroq, DTS va o`quv dasturi talablaridan kam bo`lmagan hajmdagi materiallarni berishga yo`naltiriladigan ta`lim.

Uzluksiz ta`lim tizimida tabaqalashtirilgan ta`limdan foydalanish o`quvchi, talabalarning shaxsiy layoqatlari, qiziqishlari, qobiliyatlarini aniqlash asosida ularga turli o`zlashtirish darajalari bo`yicha, biroq, davlat ta`lim standartlari va o`quv dasturi talablaridan kam bo`lmagan hajmdagi materiallarni berishga yo`naltiriladi. Tabaqalashtirilgan ta`lim o`quv jarayonini maxsuslashtirishni nazarda tutadi.

Tabaqalashtirilgan ta`lim — umumiy o`rta ta`lim maktablari yuqori sinf o`quvchilarining qobiliyatlarini hisobga olgan holda alohida o`quv rejasi va dasturlar asosida olib boriladigan ta`lim turi.

Tabaqalashtirilgan ta`limning mehnat ta`limi bilan aloqasi o`quv tarbiyaviy ishlarning muhim asosi hisoblanadi.

Tabaqalashtirilgan ta'lim jarayonida yuqori sinf o'quvchilarining kasbiy tayyorgarliklariga alohida e'tibor beriladi. Bu turdagi ta'lim ham o'z texnologiyalariga ega. Ular:

- mualliflik dasturlari,
- ijtimoiy loyihalar,
- maxsus metodikalar,
- testlar,
- tashxislovchilar,
- yo'naltiruvchilar,
- davolash va tayyorlov kurslari,
- treninglar,
- maslahatlar,
- maxsus va imitatsion trenajyorlar.

O'quv jarayoning eng muhim vazifalaridan biri uning rivojlantiruvchi xususiyatga ega bo'lishidir. O'quv jarayoni o'zining rivojlantiruvchi vazifasini muvoffaqiyatli bajarish uchun, kimyoviy mavzularning mazmuni maxsus uslubiy ishlov berishni, o'quv jarayonini o'ziga xos tashkil etilib, har bir o'quvchining psixologiyasiga chuqur kirib borishni talab etadi.

Rivojlantiruvchi ta'limning murakkabligi shundan iboratki, o'quvchilarning rivojlanishi har kimda alohida o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, ular bir xil natijaga turli yo'llardan boradi va bu yo'llar turlicha vaqt talab etadi.

Shunday qilib, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim turlari orasida rivojlantiruvchi va tabaqalashtirilgan ta'lim kabilar ham o'z o'rniga ega. Ular shaxsning qobilaytalarini rivojlantirish, ichki imkoniyatlarini to'la ro'yobga chiqarishga yordam beradi. Rivojlantiruvchi va tabaqalashtirilgan ta'lim jarayonida turli texnologiyalardan keng foydalaniladi. Texnologiyalarning maqsadga muvofiq, o'rinli va samarali tanlay olish rivojlantiruvchi hamda tabaqalashtirilgan ta'limning muvofaqiyatli tashkil etilishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qo'chqorov M.A., Mahkamov M.Y., Qo'chqorova A.A. Kimyo fanini o'qitishning rivojlantiruvchi xususiyatini oshirish. –T. “Fan va texnologiya”, 2012, 44 bet.
2. Muslimov N.A., N.Karimova. Kasb ta'limi o'qituvchilarining amaliy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. –T. “Iqtisodiyot” nashriyoti, 2012.
3. Muslimov N.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini kasbiy shakllantirish/ Monografiya. –T. Fan, 2004.
4. Abduqodirov A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. –Toshkent. Iste'dod, 2008.